

Xoliqulov Eldor Bahodir o'g'li

*Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi huzuridagi
Ijtimoiy-ma'naviy tadqiqotlar instituti mustaqil tadqiqotchi*

Received 4th December 2024, Accepted 11th December 2024, Online 18th December 2024

**AJDODLARIMIZNING YOSHLARNI MEHNATSEVARLIKKA UNDOVCHI URF-ODAT,
AN'ANA VA QADRIYATLARI**

Annotatsiya. Mazkur maqolada ajdodlarimizning yoshlarni mehnatsevarlikka undovchi urf-odat, an'ana va qadriyatlari haqidagi fikrlar ilmiy jihatdan tahlil etilgan. Shuningdek, maqolada ajdodlarimizdan bizga yuksak ma'rifat, ulkan madaniy-ma'naviy meros yoshlarni mehnatsevarlikka undovchi urf-odat an'ana va qadriyatlar mujassam bo'lib, shaxs kamoloti uchun naqadar zarurligi haqidagi fikrlar ilmiy jihatdan yoritilgan.

Kalit so'zlar: ajdod, mamlakat, yoshlar, mehnatsevarlik, urf-odat, an'ana, qadriyat, ma'rifat, madaniyat, meros

**ТРАДИЦИИ, ТРАДИЦИИ И ЦЕННОСТИ НАШИХ ПРЕДКОВ ПОБУЖДАЮТ
МОЛОДЕЖЬ УСЕРДНО ТРУДИТЬСЯ**

Аннотация. В данной статье научно анализируются мнения наших предков об обычаях, традициях и ценностях, побуждающих молодежь к упорному труду. Также в статье научно просвещены мысли о том, насколько важно для развития человека, воплощены великое Просвещение, огромное культурное и духовное наследие, традиции и ценности, побуждающие молодежь к упорному труду.

Ключевые слова. происхождение, страна, молодость, тяжелая работа, обычай, традиция, ценность, просвещение, культура, наследие

**THE TRADITIONS, TRADITIONS AND VALUES OF OUR ANCESTORS ENCOURAGE
THE YOUTH TO WORK HARD**

Annotation. This article scientifically analyzes the opinions of our ancestors about the customs, traditions and values that motivate young people to work hard. The article also scientifically enlightens thoughts about how important it is for human development, embodies the great Enlightenment, a huge cultural and spiritual heritage, traditions and values that encourage young people to work hard.

Keywords. origin, country, youth, hard work, custom, tradition, value, education, culture, heritage

Kirish (Introduction).

Zardo'shtiylarning muqaddas kitobi Avestoda hamda buyuk ajdodlarimiz – Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali Ibn Sino, Alisher Navoiy asarlarida yoshlarimizni mehnatsevarlikka undovchi urf-odat, an'ana va qadriyatlar masalasiga alohida e'tibor qaritilgan. Moziyga nazar tashlasak, ajdodlarimizdan bizga yuksak ma'rifat, ulkan ma'naviy meros qolgan bo'lib, ularning bugungi ahamiyati ayniqsa beqiyosdir. Avestoda yoshlarni mehnatsevarlikka undovchi urf-odat an'ana va qadriyatlar mujassam bo'lab, bu asarning shaxs kamoloti uchun naqadar zarurligi, unda ifodalangan ezgu g'oyalari va pandnoma fikrlar ma'naviyatning inson qalbidan chuqur joy olishi, estetik madaniyatning tarixiy jarayonlar bilan o'zaro bog'liq ekanligi aks etgan.

Zardo'shtiylik dini paydo bo'lgan davrda dastlab ibodatxonalar qoshida maktablar tashkil etilib, kohinlar tomonidan yoshlarning ta'lim-tarbiya tizimi jiddiy ishlab chiqilgan. Bu tizim diniy va axloqiy tarbiya, jismoniy tarbiya, o'qish va yozishni o'rgatishdan iborat bo'lgan"[1]. Xalqimizning ma'naviy dunyosi va qadimiy madaniyatini o'zida aks ettirgan ushbu muqaddas kitobda diniy va dunyoviylik ifodalangan bo'lib, unda jamiyatda mavjud bo'lgan muayyan tartib, ezgulik, insonparvarlik g'oyalari asosida amal qilishga alohida e'tibor qaratilgan.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili (literature review).

Avestoda insonlarning turmush tarzi, yashashi, madaniyati, ma'naviyati va yoshlarni mehnatsevarlikka undovchi urf-odat, an'ana va qadriyatlar eng yaxshi insoniy fazilatlar sifatida namoyon bo'ladi. Bu asar haqida faylasuf olim A.Sher "ajdodlarimizning, - axloqiy-estetik qomusi, qadimiy urf-odatlarining o'ziga xos, abadiyatga daxldor majmui sifatida qimmatlidir"[2], degan fikrlarini qayd etib o'tadi. Zero, Avestoda ilgari surilgan ezgu niyatlar, olijanob va umidbaxsh tuyg'ular har bir shaxsning qalbida muxrlanishi ayni haqiqatdir. Avesto nafaqat yurtimiz tarixini bebaho merosi balki, Turon diyori shu bilan birga bir qator xalqlarning buyuk xazinasi ekanligini faylasuflar e'tirof etib o'tgan.

Faylasuf Q.Nazarov "Avesto" haqida fikr bildirar ekan, bu asar "Turon, Xuroson, Ozarbayjon, Iroq, Eron, Kichik Osiyo xalqlarining miloddan avvalgi qadimgi davrdagi ijtimoiy - iqtisodiy hayoti, diniy qarashlari, olam va odam to'g'risidagi tasavvur, urf-odat va ma'naviy qadriyatlari haqida ma'lumot beruvchi manba"[3] deb e'tirof etadi.

Avestoda estetik madaniyatning ko'rinishlari tabiat bilan bog'liq holda ekologik muammolarni keltirib chiqarmaslikka ham qaratilgan. Unda insonning to'rt unsur, tirik va notirik narsalarni muqaddas bilib, ularga estetik did bilan zavqiy munosabatda bo'lish masalalari aks etgan. Xususan, estetik madaniyatning namunasi sifatida "butun tabiatni – yer, suv, daraxt, o'simlik, jonivorlarni e'zozlash, yerga ishlov berib, sug'orib, bog'-rog'lar va ekinzorlar barpo etish, chorvachilikni keng yo'lga qo'yish, suv va olovni muqaddas tutish shart bo'lgan" [4].

Avestodagi yoshlarni mehnatsevarlikka undovchi urf-odat, an'analarning namoyon bo'lishi "umuminsoniy qadriyatlardan mehnatning moddiy va ma'naviy tomonlariga katta e'tibor berilib, uning uch axloqiy aqidasi – ezgu fikr, ezgu kalom, ezgu amal g'oyasini har bir kishi butun umr qalbiga jo qilmog'i zarur. Shundagina u pok, halol, mehribon, rostgo'y, sadoqatli, vatanparvar bo'lib kamol topadi, barcha yovuzliklardan va yomon harakatlardan o'zini tiyadi" [5]. Sababi, inson

o'zining mehnati orqali jamiyatda moddiy farovonlik dunyosini yaratib, tevarak-atrofdagi narsa va hodisalarni o'zgartiradi.

Avestoda insoniyat tarixining estetik ko'rinishi ontologik tarzda tasvirlanib, kishilarning madaniyatga, ilmga, nafosat olamiga bo'lgan qiziqishlari go'zal his-tuyg'ular bilan ifodalangan. Unda insonlar mehnati ulug'lanib, qo'l mehnati asosida estetik madaniyatni vujudga keltirib, muqaddas manzillarni yaratgan. Axura Mazda "odamlarga hayot kechirishlari uchun nima zarur bo'lsa, ularni ro'yobga chiqargan, odamlarga kiyim kiyishni, uy qurishni, oila qurish, farzand ko'rish va tarbiyalash, olovdan foydalanish, ekin ekish va boshqa foydali yumushlarni o'rgatgan"[6]. Albatta, "Avesto"da tasvirlangan ezgu ishlar amallar zamirida yurt obodligi, mamlakat faravonligi ta'minlash muhim ahamiyat kasb etgan. Mana shunday fikrlarni Avestoshunos Tilab Maxmudov o'zining "Avesto haqida" risolasida har bir shaxsning ezgulik sari intilishi haqida so'z yuritib, "Zardushtiylarning falsafiy-estetik dunyoqarashiga yorug'lik va quvonch, yaxshilik va hayot, go'zallik va haqiqatni ulug'lash va kuylash xos" [7], – deya ta'kidlab o'tadi.

Avestoda ilgari surilgan yoshlarni mehnatsevarlikka undovchi urf-odat, an'ana va qadriyatlar jamiyatda har bir shaxsning komil inson sohibi bo'lishini, o'z idealiga asoslanib ozod va obod Vatan barpo etishini, farovon hayotini yaratishini aks ettiradi. Undagi insonparvarlik qarashlar o'zining ma'no va mazmuni, mohiyati va tuzilishi bilan o'sha davr va zamon ravnaqiga o'z ta'sirini o'tkazib kelgan.

Avestoda ta'lim tizimining turli sinflarida kitoblarni o'qishning afzalliklarida "chin dildan o'qigan kishi o'qish uchun ravshanlik va mukammallikni beradi" [8]. "Andarz-i danag mard" qo'lyozmasida Adashay I o'g'li bilan suhbatlashdi, unga maslahat berdi, o'rgatdi va dedi: "O'g'lim! Qo'rquvni his qilmaslik uchun aybsiz bo'ling. O'zingizga munosib bo'lish uchun yumshoq bo'ling. Boy bo'lish uchun aqlli bo'ling. Do'stlaringiz ko'p bo'lgani uchun minnatdor bo'ling. Qo'llanmalar va vazifalarga muvofiq, qarindoshlaringiz va do'stlaringizga bo'ysuning, shuningdek, rahbaringiz bilan bahslashmang. Xotiningiz va farzandlaringizga iltifotli bo'ling va iltifot qiling, ular bilan aniq suhbatlashing, o'rgating va ularni yod eting" [9]. Ko'rinib turganidek, oila boshlig'i, avvalo, maslahat berish (oilaviy ta'lim), keyin esa o'z farzandlariga (maktabda ta'lim berish) o'rgatishgan. O'g'ilning vazifalari: yaxshi va aqlli do'stlarni topish, o'g'irlik qilmaslik, har doim rostgo'y bo'lish va so'zlari va xatti-harakatlari uchun javob berishga qodirligi ta'kidlandi.

Zardushtiylarning boshlang'ich ma'lumotlari 7 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan ta'lim tizimining asosiy qismidan iborat edi. 7 yoshgacha bo'lgan bolalarga muntazam ravishda ta'lim berilmaydi, ular faqat zardushtiylik qonunlari bilan tanishadilar. Bu asrda bolalar turli xil gunohlardan va Axriman ta'siridan uzoq edilar, deb hisoblandi. Yetti yoshga to'lgan bola avliyo ramzlari bilan maxsus matoga o'ralgan edi. Yetti yoshli bolada yaxshi va yomon (yaxshi va yomon) farq qilishi mumkinligini hisobga olib, unga bir qator vazifalar yuklangan.

Zardushtiylik dinida bolalarni tarbiyalashga bo'lgan alohida e'tiborning namunasi quyidagi so'zlar bo'lishi mumkin: "O, Mazda! Farzandni tarbiyalayotganlarga cheksiz sevgingizni bering! Sizning maslahatingiz, ko'rsatmalaringiz, mehribonligingiz va ma'rifatingiz qani? yoki "Tarbiya hayotning asosiy tayanchidir. Har bir yigitga odob-axloqni o'rganish, o'qish va yozishni eng yuqori darajaga ko'tarishni o'rgatish kerak".

Islom dini xalqimizning ko‘p asrlik tarixiy, ijtimoiy-siyosiy, ma‘naviy-ma‘rifiy va madaniy taraqqiyotiga katta ta‘sir ko‘rsatib, jamiyatdagi g‘oyaviy-mafkuraviy qarashlarda muhim o‘rin tutgan. Ayniqsa, muvaqqaddas islom dini insonlarni axloqiy poklikka va ma‘naviy go‘zallikka da‘vat etib, xalollik, tantilik, yurtga sodiq va Vatanparvar bo‘lishga undagan. Bu din xalqimizning, xususan, musulmon shaxsining moddiy, ma‘naviy, axloqiy va estetik madaniyati shakllanishi va yuksalishiga katta ta‘sir ko‘rsatgan diniy ta‘limotdir[10]. Muqaddas Islom dini insonni mehnatsevarlikka, pokdil, to‘g‘ri so‘zlikka va xalol bo‘lish yashashga da‘vat etadi. Islom dini fan, adabiyot, madaniyat va nafosat sohalarini bir-biriga uzviy aloqadorligini o‘zida mujassamlashtirdi. Unda shaxsning turmush tarzi, urf-odat va marosimlari diniy go‘zallik tuyg‘ulari bilan yo‘g‘rilib, yoshlarga bilim berish uchun diniy maktablar yaratildi. Islom shaxsni ma‘rifatli, ma‘naviy-axloqiy va estetik didli bo‘lishga chorlaydi[11]. Hadislarni o‘qiganimizda har bir insonni voyaga yetishida albatta, uning uchun ota-onasining xizmati beqiyosdir. Odob-axloqli farzandni tarbiyalash masalasi ham islom dinidagi muhim masalalardan biri bo‘lib, “Hech bir ota o‘z farzandiga xulqu odobdan buyukroq meros berolmaydi” [12], deb ta‘kidlagani ayni haqiqatdir. Binobarin, ajdodlarimiz asrlar mobaynida ulkan moddiy-ma‘naviy boyliklarni yaratib, bugungi avlodlarimizga bebaho meros qoldirgan.

Shu o‘rinda, ajdodlarimiz tomonidan yaratilgan ma‘naviy meros zamonlar o‘tsada o‘z qadri va ahamiyatini aslo yo‘qotmaydi, balki sifat jihatdan yanada yangi bosqichga chiqib boraveradi. Ma‘naviy meros insonlar qalbi va ongiga, ichki dunyosiga, his-tuyg‘usiga ta‘sir etib, ularni boyitadi, axloq-odobini ezgulik sari yetaklaydi.

Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology).

Yurtimizning bebaho moddiy va ma‘naviy merosi hisoblanmish, qadimiy yozuvlar, bitiklar, xalq og‘zaki ijodi namunalari, ulug‘ mutafakkirlarimiz tomonidan yaratilgan dunyoviy va badiiy asarlar, Qur‘oni Karim, hadislar, Yassaviy va Baqirg‘oniylar yaratgan diniy - axloqiy ruhdagi asarlar, Ahmad Yugnakiy, Yusuf Xos Xojiblar yaratgan axloqiy pandnoma asarlar yoshlarimizni mehnatsevarlikka undash orqali xalqimizning urf-odatlari, an‘ana va qadriyatlarimizni asrab avaylashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Shunindek, Najmiddin Kubro, Bahouddin Naqshbandiy yaratgan, inson ichki dunyosi, ruhiyatiga qaratilgan ta‘limotlar, Navoiyning o‘lmas badiiy ijod xazinasi va boshqalar yoshlarimizni mehnatsevarlikka undovchi urf-odat, an‘ana va qadriyatlarimiz bizning boy ma‘naviy merosimiz hisoblanadi. Ayniqsa, ushbu bebaho ma‘naviy meroslar inson ichki dunyosini, ruhiyatini, boyitib uning ma‘naviyatni sayqal topishiga zamin yaratadi.

O‘zbek xalqining urf-odat, an‘ana va qadriyatlarini o‘rganishda Abu Rayhon Beruniyning Markaziy Osiyo xalqlari, xususan, O‘rta asrlarda hozirgi O‘zbekiston hududida yashovchi xalqlar va qabilalar, xorazmlilar, sug‘diylar va turkiy tillarda so‘zlashuvchi xalqlar haqidagi ma‘lumotlari muhim ahamiyatga egadir. Abu Rayhon Beruniy “Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar” nomli asarida qadimiy xorazmlilar, so‘g‘dlar, eroniylar, rumliklar, yahudiylar, suriyaliklar, xristianlar, hindlar va boshqalarning taqvimlaridagi mashhur kunlar, hayitlar va odatlar haqida bebaho tarixiy-madaniy manba qoldirgan.

Bu haqda sharqshunos V.Krachkovskiy “Beruniyning shug‘ullangan fan sohalarini sanab chiqqandan ko‘ra, u shug‘ullanmagan fan sohalarini sanab chiqish osonroqdir” [13], – deya qayd etib

o'tgan. Shu o'rinda, Beruniy o'z davridagi barcha ilmlarni o'rgandi, qomusiy olimlik darajasiga etdi. U Arastuning "Inson tabiatan bilishga intiladi" iborasini davom ettirib, "inson hayotidagi zarurat, ehtiyojlar ularning ilmlarga bo'lgan talablarini keltirib chiqaradi" [14], -deb yozadi.

Abu Rayhon Beruniy insonni tabiat gultojisi sifatida e'tibor qaratarkan, har bir inson aql – zakovatli, yuksak axloqli, bilim ma'rifatli bo'lishi lozimligini alohida ta'kidlab o'tadi. Beruniy asarlarida inson kamoloti – uning tafakkuri rivojlanishi, sog'lom va jismonan baquvvat bo'lishga bog'liqligi ta'kidlanadi. Abu Rayhon Beruniyning aqliy tarbiya haqidagi qarashlari uning ilm olish, bilish jarayoni haqidagi fikrlarida o'z aksini topadi. Beruniy ilmiy bilimlarni egallash jarayonida yoshlarni zeriktirmaslik, yangi mavzularni qiziqarli, asosli, ko'rgazmali bayon etishni tavsiya etib, u barcha salbiy illatlarning kelib chiqishidagi asosiy sabab ilmsizlik ekanligini tushuntirib o'tadi. Inson haqiqiy kamolga etishi uchun, eng avvalo, bilimga ega bo'lish zarurligini aytib o'tadi.

Tahlil va natijalar (Analysis and results).

O'tmishdan ma'lumki, xalqimiz qadimdan sog'lom farzand tarbiyasi masalasiga jiddiy e'tibor qaratib kelgan. Bu haqda "Qobusnoma"da: "Farzandingga hunar va fazl o'rgatmakda taqdir qilmag'il va har ilmni o'rgatuvchi muallimlar ta'lim uchun ursalar, sen shavqat ko'rguzgil, nedinkim yosh o'g'lon ilm va adabni tayoq bila o'rganur va o'z ixtiyori bilan o'rganmas. Ammo farzand beadab bo'lsa va sening ul sababdin qahring kelsa, o'z qo'ling bila urmag'il, muallimlarning tayog'i bila qo'rqutg'il. Bolalarga muallimlar adab bersinlar, toki farzandga adab, sendin o'g'lingning ko'nglida hunar o'rgatmakni meros debgina qolmasin bilg'il", degan fikrlar qayd etilgan.

Tarbiya haqida shayx Sa'diy o'zining "Guliston" asarida shunday deb yozgan edi: "Kimda-kim yoshlikda tarbiya olmasa, katta bo'lgach, baxtli bo'la olmaydi. Ho'l novdani istagancha bukish mumkin. Quruq novdani esa faqat olovda toblab to'g'irlash mumkin". Tarbiya haqidagi bu g'oya avlod-ajdodlarimizdan bizga etib kelgan buyuk meros bo'lib, u komil insonni voyaga etkazishda muhim ahamiyat kasb etadi. Har bir farzand xoh o'g'il bo'lsin, xoh qiz bo'lsin, u shakllanib oilasi, xalqi va jamiyati uchun xizmat qiladigan, komil inson bo'lib voyaga etishi uchun bevosita ota-onaning tarbiya borasidagi burchi va mas'uliyatlarini har tomonlama teran anglagan va his qilgan holda ado etishlariga bog'liq. Avvalo, buning uchun har bir oila quruvchi inson bo'lajak turmush o'rtog'ining iymon-e'tiqod, odob-axloq va sharm-hayodan iborat insoniy fazilatlariga alohida e'tibor berishi lozim. Ota-ona farzand dunyoga kelganidan boshlab, uning kelajakda komil inson bo'lib voyaga etishiga ta'sir etuvchi omillarga e'tibor qaratishi zarur. Bolani kelajagiga ijobiy ta'sir qiluvchi shunday omillar borki, ba'zida biz ularni arzimam ish deb sanaymiz yoki e'tibordan chetda qoldiramiz. Aslida esa ular farzandning tarbiyasi va kelajagiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi tabiiydir[15].

Buyuk xadishunos olim Imom Buxoriy o'zining ilmiy merosida farzand tarbiyasiga alohida e'tibor qaratib o'tganini ta'kidlash lozim. Alloma farzand tug'ilganda u qiz yoki o'g'il bo'ladimi Alloh taolaga shukur qilish, tanglayini ko'tarish, ma'noli va chiroyli ism qo'yish, aqiqa qilish, bolani erkalab o'pish va uning haqiga duo qilishni muhim omillar sifatida hisoblaydi. Farzandlarimizni biz orzu qilgandek bilimli, hunarli, el-yurtga foydasi tegadigan, oqil insonlar bo'lib etishishi, avvalo, bizning beradigan tarbiyamizga bog'liq. Shubha yo'qki, yaxshi tarbiya –

saodatli kelajakdir, yomon tarbiya esa istiqbolsiz kelajakdir. Shu bois biz farzandimizga Imom Buxoriy ilmiy merosi bo‘lmish “Al-Jomi’ as-sahih” va “Al-adab al-mufrad” to‘plamlarida kelgan Payg‘ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatlari – hadisi shariflarga muvofiq yaxshi tarbiya bera olsak, kelajakda yaxshi hosil beradigan mevaning urug‘ini erga qadagan bo‘lamiz. Bu orqali o‘zimizni ham farzandlarimizni ham ikki dunyo saodatiga musharraf qilgan bo‘lamiz[16].

Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations).

Bu borada, Vatanimiz va xalqimiz tarixida ajdodlarimizni merosida yoshlarimizni mehnatsevarlikka undovchi urf-odat, an‘ana va qadriyatlarimiz ma‘naviy-axloqiy jihatdan yuksalishiga, shaxsiy manfaatlarni emas balki inson qadrni ulug‘lashda ustuvor ahamiyat kasb etadi. Zero, har qanday jamiyat va millatning ertangi kuni qanday bo‘lishi yoshlarning o‘z xalqini urf-odati, an‘ana va qadriyatlariga bo‘lgan hurmat darajasi bilan belgilanadi. Ya‘ni, davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoev ta‘kidlaganidek: “Ma‘lumki, yosh avlod tarbiyasi hamma zamonlarda ham muhim va dolzarb ahamiyatga ega bo‘lib kelgan. Ammo biz yashayotgan XXI asrda bu masala haqiqatan ham hayot-mamot masalasiga aylanib bormoqda”[17]. Albatta, bugungi kunda yoshlarimizni mehnatsevarlikka undashda xalqimizning azaliy urf-odat, an‘ana va qadriyatlari asosida qiziqish va intilishlarini e‘tiborga olgan holda ularni qalbi va ongida bo‘layotgan o‘zgarishlar va ma‘naviy-axloqiy, ehtiyojlariga ahamiyat qaratish dolzarb vazifa hisoblanadi. Zero, mazkur o‘zgarishlar yoshlarga o‘z ta‘sirini o‘tkazmay qo‘ymaydi. Ayniqsa, bu haqda Birinchi Prezidentimiz Islom Karimov ta‘biri bilan aytganda, “...oiladagi ma‘naviy muhit va tarbiya tufayli bola yo mehribon va rahmdil, yoki xudbin va bag‘ritosh bo‘lib etishadi”[18]. Demak, oilada o‘zaro hurmat, axloq-odob, insoniy munosabatlarni qaror toptirish uchun avvalo har bir xonadonda ma‘naviy muhitni sog‘lomlashtirish talab etiladi. Xulosa qilib aytganda, yoshlarimizni mehnatsevarlikka da‘vat etishda allomalarimiz tomonidan yaratilgan ma‘naviy meros, azaliy an‘ana va qadriyatlarimiz chuqur o‘rganish ularni qalbi va ongiga singdirish orqali istiqboldagi vazifalarni amalga oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Жабборов И. Юксак маданият ва ноёб маънавият маскани. –Т.: Ўзбекистон, 2012. 78-бет.
2. Абдулла Шер. Ахлоқшунослик. –Т.: Янги аср авлоди, 2003. 27-бет.
3. Фалсафа қисқача изоҳли луғат. –Т.: Шарқ, 2004. 6-бет
4. Бобоев Х., Дўстжонов Т., Ҳасанов С. “Авесто” - Шарқ халқларининг бебаҳо ёдгорлиги. –Т.: 2004. 48-бет.
5. G‘aybullayev O. Milliy g‘oya tarixi va nazariyasi. –Т.: Fan va texnologiya, 2019. 60-bet.

6. Ўзбекистонда ижтимоий-ахлоқий ва гуманистик фикрлар тарихининг муҳим босқичлари. – Т.: 2007. 26-бет.
7. Махмудов Т. “Авесто ҳақида”. –Т.: Шарқ 2000. 43-бет.
8. Авеста в русских переводах (1861—1996) / Сост., общ. ред., примеч., справ, разд. И. В. Рака.— СПб.: Журнал „Нева” — РХГИ, 1997.с 147
9. Зороастрийские тексты. Переводы О. М. Чунаковой.© Издательская фирма "Восточная литература" РАН, 1997
10. Ғайбуллаев О.Эстетик маданият. Монография. –Тошкент: “Наврўз” нашриёти, 2020. – Б-84.
11. Ғайбуллаев О.Эстетик маданият. Монография. –Тошкент: “Наврўз” нашриёти, 2020. – Б-85.
12. Ахлоқ-одобга оид ҳадис намуналари. –Тошкент: Фан, 1990. Б-91
13. Расулов Б. Ўрта Осиё табиатшунослик фанлари тарихи. –Т.: Ўқитувчи, 1993.Б-50.
14. Абу Райҳон Беруний. Ҳикматлар. –Т.: Ёш гвардия, 1993. Б-44.
15. Исаев Й. Имом Бухорий меросида фарзанд тарбияси ва унга таъсир этувчи омиллар <http://www.bukhari.uz/?p=13211>
16. Исаев Й. Имом Бухорий меросида фарзанд тарбияси ва унга таъсир этувчи омиллар <http://www.bukhari.uz/?p=13211>
- 17.Мирзиёев Ш. Жисмоний ва маънавий етук ёшлар – эзгу мақсадларимизга этишда таянчимиз ва суянчимиздир / «Халқ сўзи» 2017 йил 1 июль.
- 18.Каримов И. Юксак маънавият – енгилмас куч. –Т.: Маънавият, 2008. 54-бет.
- 17.Мирзиуоев Ш. Жисмоний ва маънавий етук ёшлар – эзгу мақсадларимизга этишда таянчимиз ва суянчимиздир / «Халқ сўзи» 2017 йил 1 июль.
- 18.Каримов И. Юксак маънавият – енгилмас куч. –Т.: Маънавият, 2008. 54-бет.